

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ЧАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ**

**INFORMATION COMPETENCE AS PART OF THE PROFESSIONAL
TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF ECONOMIC SECURITY
IN HIGHER EDUCATION**

КОРОЛЬКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Алтайский государственный педагогический университет.*

ПОПОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*специалист по Экономической безопасности,
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова.*

KOROLKOVA JULIA ALEXANDROVNA,

*candidate of pedagogical sciences, associate professor,
Altai state pedagogical University.*

POPOV ALEXANDER ALEXANDROVICH,

*Specialist in Economic Security,
Polzunov Altai State Technical University.*

В данной статье представлен анализ проблемы информационной компетентности как части профессиональной подготовки специалиста сферы экономической безопасности в высшей школе. Информационная компетентность определена как знания, умения, навыки и способы деятельности, нацеленные на самостоятельное и успешное участие в профессиональной деятельности с использованием компьютерных технологий и шире – цифровых. На примере решения профессиональной задачи выявляются аспекты информационной компетентности, в соответствии с ними определяются направления, по которым может формироваться информационная компетентность.

This article presents an analysis of the problem of information competence as part of the professional training of a specialist in the field of economic security in higher education. Information competence is defined as knowledge, skills, skills and methods of activity aimed at independent and successful participation in professional activities using computer technologies and more broadly digital. By the example of solving a professional problem, aspects of information competence are identified, in accordance with them, the directions in which information competence can be formed are determined.

Ключевые слова: *информационная компетентность, профессиональная подготовка, специалист сферы экономической безопасности.*

Key words: *information competence, professional training, specialist in the field of economic security.*

В условиях современности, когда человечество вступило в цифровую эпоху, особенно значимой становится подготовка специалиста сферы экономической безопасности как информационно компетентного, свободно ориентирующегося в информационном

пространстве, способного получать информацию из различных источников, анализировать ее и делать соответствующие выводы.

Термин «информационная компетентность» является многозначным, по-разному интерпретируемым в рамках различных научных школ. В нашем исследовании под информационной компетентностью мы будем понимать знания, умения, навыки и способы деятельности, нацеленные на самостоятельное и успешное участие в профессиональной деятельности с использованием компьютерных технологий [1, с. 16] и шире – цифровых.

Специалист сферы экономической безопасности, в первую очередь, работает со значительным объемом информации. Н.А. Новиков [2] выделил пять основных классов задач, которые приходится решать специалисту сферы экономической безопасности в зависимости от уровня сложности и органа управления, к которому относится его деятельность.

Во-первых, задачи, легко стандартизируемые и программируемые, связанные с оформлением различной документации. Здесь, как правило, специалист обладает самой полной информацией.

Во-вторых, задачи принятия решений в условиях риска, то есть когда имеются случайные факторы, для которых известны законы их распределения. Постановка и решение таких задач возможны на основе аналитического или имитационного моделирования, методов теории вероятностей.

В-третьих, слабоструктурированные задачи, содержащие неизвестные или неизмеряемые компоненты. Постановка таких задач базируется на принятии решений в условиях неполной информации.

В-четвертых, задачи принятия решения в условиях противодействия или конфликта.

В-пятых, задачи, характеризующиеся отсутствием возможности формализации из-за высокой степени неопределенности. Основой решения этого класса задач остаются творческий потенциал человека и различные атрибуты его личности, а также атрибуты его деятельности (информированность, квалификация, талант, интуиция, образование и т. п.).

Задачи первого типа являются базовыми и определяют, с нашей точки зрения, основу для решения информационных задач более высокого уровня. Отметим, что даже на самом простом уровне оперирования информацией возникает необходимость ее классификации. Учитывая специфику деятельности специалиста сферы экономической безопасности, считаем перспективным моделирование типологии информации, актуальной для рассматриваемой профессиональной деятельности, с точки зрения иерархии экономической системы на основе межуровневого подхода, предложенного Ю.К. Перским, представив ее в виде треугольника (Рис. 1) [3].

Рис. 1. Иерархия экономической системы.

Каждый уровень системы предполагает свои информационные ресурсы, а также задает определенный способ работы с ними. Специалист сферы экономической безопасности должен иметь представление об этих ресурсах, знать требования, предъявляемые к оперированию определенным типом информации, инструменты, в том числе информационные системы, способствующие эффективному решению профессиональных задач сферы экономической безопасности, специфику доступа к ним, источники основной и дополнительной информации и т.д.

На наш взгляд, предварительно это можно обозначить как операционный уровень информационной компетентности, внутри которого, безусловно, существует иерархия навыков, на основании которой можно оценить степень подготовленности/квалификации специалиста сферы экономической безопасности, а также выявить проблемные зоны в процессе подготовки специалиста в высшей школе, которые могут быть «закрыты» различными дополнительными учебными курсами, практикой на предприятиях, самостоятельной работой студентов и т.д.

Прокомментируем представленную модель на основе практической задачи, с которой сталкиваются специалисты сферы экономической безопасности на практике.

Так, одной из задач специалиста сферы экономической безопасности предприятия является проверка контрагентов при осуществлении хозяйственной деятельности, в частности, при проведении процедуры закупок.

Специалист сферы экономической безопасности должен знать законодательные требования, регулирующие сферу закупок, в первую очередь, Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [4] (уровень «государство» Рис. 1), региональные документы (уровень «регионы»), локальные нормативные акты предприятия, регулирующие деятельность по закупке товаров, работ, услуг (уровень «предприятие»).

Федеральные законы и подзаконные акты являются основой для формирования нормативного поля в сфере закупок. Знание «списка» обязательных документов – это, на наш взгляд, нулевой уровень операциональной компетентности. Региональные документы и документы предприятия являются производными от федеральных, развивают их положения с учетом специфики региона, предприятия. Разумеется, что студент познакомиться с локальными нормативными актами предприятий сможет только непосредственно на предприятии, например, в ходе производственной практики, в том числе ознакомительной. Однако получить представление о некоторых документах он может самостоятельно, развивая свою информационную компетентность.

В условиях цифрового общества серьезным источником информации является информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». Здесь на различных информационных ресурсах в открытом и ограниченном доступе можно подчерпнуть необходимую информацию. Умение работать с поиском информации в Интернете сегодня является, на наш взгляд, одной из составляющих информационной компетентности.

Стремительный рост объема публикуемой в Интернете информации является проявлением того, что сегодня называют «информационным взрывом» [5]. На практике это выражается в увеличении количества сайтов, сложностях в поиске необходимой информации, увеличении вторичной информации, игнорировании ссылок на первоисточники, игнорировании авторства и т.д. Всё это привело к тому, что на первый план работы с информацией в Интернете выходит проблема качества и надежности информации, с одной стороны, а с другой – необходимость защиты коммерческой информации.

Полагаем, что поиск информации, оценка ее достоверности, качества, надежности – это всё обязательные составляющие информационной компетентности специалиста сферы эко-

номической безопасности. Отметим, что это уже более высокий уровень профессиональной информационной компетентности.

Применительно к рассматриваемому примеру решения профессиональной задачи данный уровень информационной компетентности будет проявляться в знании обязательных интернет-ресурсов и умении работать с информацией, размещенной на них, по тем правилам, которые заданы соответствующими ресурсами.

Приведем примеры таких ресурсов, знакомство и навыки работы с которыми могут быть частью процесса подготовки специалистов сферы экономической безопасности в высшей школе.

Так, на сайте ФНС России, в частности, представлены два информационных ресурса, которые могут быть полезны специалистам сферы экономической безопасности:

1) сервис предоставления сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (<https://egrul.nalog.ru/index.html>), разработанный в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающим бесплатное предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа;

2) Прозрачный бизнес (<http://www.vestnik-gosreg.ru/>) – сервис, позволяющий получить комплексную информацию о налогоплательщике (физическом и юридическом лице).

Также можно назвать еще один ресурс – Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс) (<https://fedresurs.ru>), который ведется в электронном виде и формируется путем внесения в него ключевых для ведения бизнеса сведений, предусмотренных законодательством, субъектами экономической деятельности и саморегулируемыми организациями. Данные в реестр также поступают из иных федеральных ресурсов (Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Системы раскрытия информации о судебных актах, Реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих).

И, конечно, если речь идет о закупках, то необходимо назвать ЕИС Закупки – Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (<https://zakupki.gov.ru/>).

Разумеется, список интернет-ресурсов не ограничивается этими сайтами. Умение работать в Сети предполагает умение находить нужный сайт нужной организации, находить информацию на этом сайте об организации, ее официальные документы, сертификаты и т.д.

Кроме того, информационная компетентность сегодня предполагает умение работать с различными информационными системами и базами данных, в том числе такими как «Консультант плюс», «Гарант», «1С», а также системами электронного документооборота.

Таким образом, формирование информационной компетентности у будущих специалистов сферы экономической безопасности в высшей школе, на наш взгляд, является важнейшей задачей подготовки востребованных на рынке специалистов, соответствующих требованиям времени и способных адекватно отвечать на вызовы цифровой эпохи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грибан О.Н. Формирование информационной компетентности студентов педагогического вуза: монография. ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т». Екатеринбург, 2015. 162 с.
2. Новиков А.В. Культура совершенствования профессиональной подготовки специалистов сферы экономической безопасности в высшей школе // Аналитика культурологии. 2007. № 2 (8). С. 253-257.

3. Управление конкурентоспособностью организаций сферы услуг. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2015. 52 с.
4. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
5. Кутрунов В.Н. Логика эволюционных последствий информационного взрыва. Как учить в новых условиях? // Интеграция в преподавании предметов естественно-математического цикла и информатики: механизмы и средства: сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции педагогических работников (Тюмень, 6 декабря 2016 г.) Тюмень: ТОГИРРО, 2016. С. 4-7.

© Королькова Ю.А., Попов А.А., 2022.